

Une approche par vision et apprentissage automatique pour la gestion intelligente des colis

Achraf Antri¹, Dorsaf Sebai¹, et Enjie Ghorbel¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT)

Résumé L'analyse automatisée des colis en contexte industriel réel nécessite des jeux de données représentatifs des conditions d'exploitation. Cet article présente un jeu de données logistique dédié, conçu pour refléter des scènes encombrées, des occlusions partielles, des variations d'éclairage et une diversité d'emballages. Sur la base de ce corpus, une chaîne de vision par ordinateur est étudiée pour la détection et la segmentation d'instances, le suivi multi-objets, la classification sémantique de la fragilité et l'estimation dimensionnelle 3D à partir d'une caméra RGB. Les résultats expérimentaux montrent une segmentation précise, une classification de la fragilité dépassant 97% d'exactitude et une estimation volumétrique avec une erreur moyenne inférieure à 6%, confirmant la faisabilité d'une analyse visuelle sans contact pour des applications logistiques réelles.

Mots clés : Vision par ordinateur, jeu de données logistique, détection d'objets, segmentation d'instances, suivi multi-objets, estimation de profondeur.

Abstract Automated parcel analysis in real logistics environments requires datasets that reflect actual operational conditions. This paper introduces a dedicated logistics dataset designed to capture scene clutter, partial occlusions, illumination variations, and packaging diversity. Based on this dataset, a computer vision pipeline is studied for instance detection and segmentation, multi-object tracking, fragility classification, and 3D dimensional estimation using a single RGB camera. Experimental results show accurate instance segmentation, fragility classification accuracy exceeding 97%, and volumetric estimation with an average error below 6%, demonstrating the feasibility of contactless visual analysis for real-world logistics applications.

Key words: Computer vision, logistics dataset, object detection, instance segmentation, multi-object tracking, depth estimation.

1 Introduction

L'automatisation de l'analyse des colis constitue un enjeu central dans les environnements logistiques modernes, caractérisés par des flux élevés et des scènes dyna-

miques. Les approches traditionnelles basées sur les codes-barres ou la RFID restent largement utilisées, mais présentent des limites face aux occlusions, aux dégradations d’étiquettes et aux variations d’éclairage, ce qui motive le recours à des solutions fondées sur la vision par ordinateur [3]. Les avancées récentes reposent sur des modèles d’apprentissage profond pour la détection d’objets [6]. Les détecteurs mono-étape tels que YOLO [4] offrent un bon compromis précision/rapidité. D’autres architectures, comme Faster R-CNN [14] et SSD [7], ont également contribué à l’évolution de ces systèmes. Les algorithmes de suivi, notamment DeepSORT [16] et ByteTrack [17], permettent de maintenir la cohérence temporelle des identités dans des scènes dynamiques. Les corpus génériques comme COCO [5] et PASCAL VOC [1] ne reflètent pas fidèlement les scénarios logistiques réels. Des corpus spécialisés ont été proposés — Parcel3D [8], Parcel2D Real [10] et TAMPAR [9] — mais restent limités à des tâches spécifiques. Par ailleurs, l’estimation métrique des dimensions repose sur des approches monoculaires [13], combinées à des modèles denses [12] ou à des reconstructions 3D [2]. Dans ce contexte, ce travail contribue par la conception d’un jeu de données logistique réaliste et l’évaluation d’une chaîne complète — détection, suivi, classification de la fragilité et estimation 3D — en conditions proches de l’exploitation industrielle.

2 Méthodologie et Contributions

2.1 Jeu de données développé

Ce travail propose un jeu de données logistique original conçu pour l’analyse automatisée des colis en environnement industriel réel. Les images proviennent de ressources industrielles en ligne, complétées par des acquisitions réalisées à l’aide d’une caméra RGB de smartphone (13 Mpx, focale 26 mm, $f/2,2$, résolution effective 1920×1080 px), dont les paramètres intrinsèques ont été estimés par calibration sur mire d’échiquier selon la méthode de Zhang [18].

Comme illustré à la Figure 1, le corpus est structuré en trois sous-ensembles complémentaires : 8 788 images annotées avec boîtes englobantes et masques pour la détection et la segmentation d’instances ; 14 680 instances équilibrées entre les classes *Fragile* et *Standard* pour la classification sémantique ; et 400 images enrichies d’annotations tridimensionnelles (cuboïdes 3D et dimensions physiques réelles) produites

avec CVAT [11]. Les annotations 2D ont été réalisées avec Roboflow. Des augmentations de données (rotations, variations de luminosité et de contraste, flou et bruit) ont été appliquées pour simuler les perturbations visuelles typiques des entrepôts.

FIGURE 1. Exemples représentatifs des sous-ensembles du jeu de données développé.

2.2 Architecture de la chaîne

La chaîne proposée, illustrée à la Figure 2, transforme des images RGB brutes en informations géométriques, temporelles et sémantiques selon une organisation séquentielle où chaque module s’appuie sur les résultats du précédent. Le protocole d’évaluation est commun à toutes les tâches : 70 % pour l’entraînement, 10 % pour la validation et 20 % pour le test. La détection et la segmentation sont assurées par YOLOv8-seg, qui localise chaque colis via une boîte englobante et produit un masque précis à l’échelle du pixel, facilitant l’isolation des objets et la réduction des perturbations visuelles. Les détections sont ensuite transmises à DeepSORT, qui combine un filtre de Kalman et l’algorithme hongrois pour maintenir un identifiant unique par colis dans des scènes dynamiques avec occlusions. Parallèlement, YOLOv8n-cls classe chaque colis en *Fragile* ou *Standard* à partir de régions d’intérêt recadrées sur les masques de segmentation, limitant ainsi l’influence de l’arrière-plan. Enfin, l’estimation dimensionnelle 3D combine la calibration géométrique de la caméra, l’estimation monoculaire de profondeur par MiDaS [13] et les masques de segmentation. Les pixels du colis sont rétro-projetés dans l’espace 3D pour former un nuage de points, à partir duquel les dimensions physiques et le volume sont déduits.

FIGURE 2. Architecture globale de la chaîne intégrant détection, suivi, classification sémantique et estimation dimensionnelle 3D.

3 Résultats et Discussion

3.1 Détection et segmentation

L'évaluation porte sur 20 % des images avec métriques standard (précision, rappel, mAP_{50} , mAP_{50-95}) appliquées aux boîtes englobantes et aux masques. Les résultats (Tableau 1) montrent des performances élevées pour tous les modèles. YOLOv8s-seg offre le meilleur compromis global : YOLOv11s-seg surpasse légèrement en détection ($mAP_{50-95_{BBox}}$: 0,939) mais ses masques se dégradent nettement ($mAP_{50-95_{Mask}}$: 0,749 contre 0,912), limitant son adéquation aux étapes en aval.

Ces résultats soulignent que de meilleures performances de détection ne garantissent pas une segmentation plus précise, alors que la qualité des masques conditionne directement la classification et la métrologie 3D en aval.

TABLEAU 1. Performances de détection et segmentation.

Modèle	P_{BBox}	R_{BBox}	$mAP_{50_{BBox}}$	$mAP_{50-95_{BBox}}$	P_{Mask}	R_{Mask}	$mAP_{50_{Mask}}$	$mAP_{50-95_{Mask}}$
YOLOv8n-seg	0,960	0,916	0,957	0,781	0,957	0,913	0,957	0,750
YOLOv8s-seg	0,970	0,929	0,958	0,935	0,966	0,920	0,959	0,912
YOLOv11s-seg	0,949	0,937	0,966	0,939	0,904	0,893	0,896	0,749

3.2 Classification de la fragilité

Les deux modèles démontrent une forte capacité de discrimination (Tableau 2). YOLOv8n-cls atteint 97,9 % d’exactitude, surpassant EfficientNet-B0 [15] (96,1 %). Les scores de précision, rappel et F1 d’EfficientNet-B0 sont légèrement supérieurs (+0,4 point), mais cet écart reste non significatif en contexte opérationnel. YOLOv8n-cls est préféré pour sa faible latence et son intégration native dans la chaîne YOLOv8.

TABLEAU 2. Performances de classification Fragile / Standard.

Métrique	YOLOv8n-cls	EfficientNet-B0
Accuracy Top-1	0,979	0,961
Précision	0,959	0,961
Rappel	0,957	0,961
F1-score	0,957	0,961

3.3 Suivi multi-objets

L’évaluation sur une séquence vidéo indépendante montre que DeepSORT surpasse ByteTrack en cohérence d’identité (Tableau 3) : MOTA de 0,712 contre 0,634, IDF1 de 0,850 contre 0,805, deux fois moins de changements d’identifiant. ByteTrack est légèrement plus rapide (53 contre 48 FPS) mais moins robuste dans les scènes denses avec occlusions. Les expérimentations ont été réalisées sur une NVIDIA RTX 3050 (6 Go). La latence totale de la chaîne complète est de 49 ms par image (≈ 20 FPS) : YOLOv8 (18 ms), DeepSORT (3 ms), MiDaS (24 ms) et estimation dimensionnelle (4 ms), confirmant l’adéquation du système pour des applications sur convoyeur. La cohérence temporelle prime sur la vitesse en logistique, justifiant le choix de DeepSORT.

TABLEAU 3. Comparaison des performances de suivi multi-objets.

Métrique	DeepSORT	ByteTrack
MOTA	0,712	0,634
IDF1	0,850	0,805
ID Switches	2	4
FPS	48	53

3.4 Estimation dimensionnelle 3D

L'évaluation porte sur les 400 images annotées en 3D, couvrant des dimensions de 20 à 45 cm. Comme détaillé dans le Tableau 4, la précision est élevée dans le plan image. L'erreur de profondeur constitue une limite inhérente à la vision monoculaire, due aux ambiguïtés de perspective. Néanmoins, l'erreur volumétrique globale reste compatible avec les exigences des applications de cubage logistique, confirmant la viabilité de l'approche. Cette limitation est caractéristique des systèmes monoculaires, où l'estimation de la profondeur dépend fortement des conditions de prise de vue et de la calibration, contrairement aux dispositifs basés sur capteurs actifs.

TABLEAU 4. Performances d'estimation dimensionnelle 3D.

Métrique	Valeur
Erreur absolue moyenne — Hauteur	0,42 cm
Erreur absolue moyenne — Largeur	0,65 cm
Erreur absolue moyenne — Profondeur	1,10 cm
Erreur volumétrique moyenne (MAPE)	5,21 %

3.5 Discussion

Les résultats obtenus mettent en évidence la cohérence globale de la chaîne proposée et soulignent l'interdépendance des modules. La qualité des masques de segmentation conditionne directement la précision de la classification sémantique et de la métrologie 3D, confirmant le rôle structurant des étapes amont dans la chaîne. L'approche monoculaire permet une estimation 3D sans capteur de profondeur dédié, réduisant les coûts d'intégration, au prix d'une incertitude accrue sur l'axe de profondeur sans impact significatif sur l'erreur volumétrique globale. La méthode offre ainsi un compromis entre simplicité matérielle, précision et applicabilité industrielle. Les principales limites concernent la sensibilité aux occlusions prolongées, l'usage d'une seule caméra et la modélisation parallélépipédique des colis, pouvant introduire des erreurs pour des géométries irrégulières. Ces constats ouvrent des perspectives d'amélioration via l'intégration de configurations multi-caméras, de capteurs actifs et l'extension du corpus à des formes d'emballages variées.

4 Conclusion

Ce travail souligne l'importance d'un jeu de données logistique spécialisé pour l'analyse automatique des colis en environnement réel. Le corpus développé, représentatif des conditions d'entrepôt, constitue un facteur déterminant pour la robustesse des modèles en segmentation, classification sémantique et estimation dimensionnelle. Le pipeline intègre YOLOv8-seg, DeepSORT, YOLOv8n-cls et MiDaS : il atteint une classification supérieure à 97 %, une erreur volumétrique inférieure à 6 % et une latence de 49 ms par image, validant la viabilité de l'analyse visuelle sans contact pour les applications logistiques. Les perspectives incluent l'intégration de capteurs actifs, l'extension du corpus à des formes variées et l'optimisation pour déploiement embarqué.

Références

1. Mark Everingham, Luc Van Gool, Christopher K. I. Williams, John Winn, and Andrew Zisserman. The Pascal visual object classes (VOC) challenge. *International Journal of Computer Vision*, 88(2) :303–338, 2010.
2. Yulan Guo, Hanyun Wang, Qingyong Hu, Hao Liu, Li Liu, and Mohammed Bennamoun. Deep learning for 3D point clouds : A survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 43(12) :4338–4364, 2021.
3. Abubaker Haddud, Arthur R. DeSouza, Anshuman Khare, and Huei Lee. Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of Things integration in supply chains. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 28(8) :1055–1085, 2017.
4. Glenn Jocher, Ayush Chaurasia, and Jing Qiu. Ultralytics YOLOv8, 2023.
5. Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, and C. Lawrence Zitnick. Microsoft COCO : Common objects in context. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*, pages 740–755, 2014.
6. Lin Liu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Paul Fieguth, Jie Chen, Xinwang Liu, and Matti Pietikäinen. Deep learning for generic object detection : A survey. *International Journal of Computer Vision*, 128 :261–318, 2020.
7. Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu, and Alexander C. Berg. SSD : Single shot MultiBox detector. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*, pages 21–37, 2016.
8. Alexander Naumann, Felix Hertlein, Laura Dörr, and Kai Furmans. Parcel3D : Shape reconstruction from single RGB images for applications in transportation logistics. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, pages 4403–4413, June 2023.

9. Alexander Naumann, Felix Hertlein, Laura Dörr, and Kai Furmans. TAMPAR : Visual tampering detection for parcel logistics in postal supply chains. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 8076–8086, January 2024.
10. Alexander Naumann, Felix Hertlein, Benchun Zhou, Laura Dörr, and Kai Furmans. Scrape, cut, paste and learn : Automated dataset generation applied to parcel logistics. In *IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA)*, 2022.
11. OpenCV. Cvat : Computer vision annotation tool. <https://github.com/opencv/cvat>, 2020.
12. René Ranftl, Alexey Bochkovskiy, and Vladlen Koltun. Vision transformers for dense prediction. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 12179–12188, 2021.
13. René Ranftl, Katrin Lasinger, David Hafner, Konrad Schindler, and Vladlen Koltun. Towards robust monocular depth estimation : Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(3) :1623–1637, 2022.
14. Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun. Faster R-CNN : Towards real-time object detection with region proposal networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 91–99, 2015.
15. Mingxing Tan and Quoc V. Le. EfficientNet : Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 6105–6114. PMLR, 2019.
16. Nicolai Wojke, Alex Bewley, and Dietrich Paulus. Simple online and realtime tracking with a deep association metric. In *2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 3645–3649, 2017.
17. Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang, Dongdong Yu, Fucheng Weng, Zehuan Yuan, Ping Luo, Wenyu Liu, and Xinggang Wang. ByteTrack : Multi-object tracking by associating every detection box. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, volume 13682 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, 2022.
18. Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11) :1330–1334, 2000.